

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРДИРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ

Атамухамедова Масъуда Рахимжановна.

Ферганский политехнический институт,

Старший преподаватель кафедры «Технология пищевой промышленности»,

Аннотация. В данной статье рассматривается комплексный подход в изучении возрастных особенностей изменения деятельности систем внешнего дыхания, газообмена и энергетического обмена детей и подростков в условиях жаркого климата Узбекистана при выполнении различных по характеру, объёму и интенсивности мышечных нагрузок.

Ключевые слова: адаптация, функциональная система, газообмен, кислород, мышечная деятельность, гибкость, подвижность.

AGE-RELATED FEATURES OF CHANGES IN THE ACTIVITY OF THE CARDIORESPIRATORY SYSTEM

Atamukhamedova Masuda Rakhimzhanovna

Ferghana Polytechnic Institute, Senior Lecturer

Annotation. This article examines a comprehensive approach to the study of age-related characteristics of changes in the activity of external respiration systems, gas exchange and energy metabolism of children and adolescents in the hot climate of Uzbekistan when performing muscle loads of different nature, volume and intensity.

Key words: adaptation, functional system, gas exchange, oxygen, muscular activity, flexibility, mobility.

Темпы изменения размеров тела, функциональных характеристик органов и систем не остаются постоянными на протяжении индивидуального развития организма, а закономерно изменяются(1). Изучение деятельности различных функциональных систем детей и подростков в изменяющихся условиях окружающей среды актуально не только потому, что развивающийся организм ребёнка большой степени подвержен её влиянию, но и потому, что эти воздействия во многом определяют ход его дальнейшего развития. Стрессовые раздражители

внешней среды, в том числе и мышечная работа, изменяют величину и характер приспособительных реакций детского организма.

Продолжают оставаться актуальными широкие и всесторонние исследования возрастных особенностей адаптации организма к условиям, возникающим при выполнении напряжённой мышечной работы, вытеснение путей расширения функциональных возможностей растущего организма и возможного диапазона его тренированности.

Адаптационные возможности организма детей и подростков к воздействиям нескольких жизненно важных систем, действующих по принципу саморегуляции, к числу которых относятся системы газо- и энергетического обмена и дыхания. Дыхание человека связано с физической работоспособностью и отражает общую активность центральной нервной системы, состояние напряжения организма, а максимальный расход воздуха при вдохе и выдохе позволяет косвенно судить о способности дыхательных мышц к интенсивной работе(2). В.И. Сергиевский, Ю.Н. Иванов отличают некоторые особенности внешнего дыхания(3).

Использован комплексный подход в изучении возрастных особенностей изменения деятельности систем внешнего дыхания, газообмене и энергетического обмена детей и подростков в условиях жаркого климата Узбекистана при выполнении различных по характеру, объёму и интенсивности мышечных нагрузок. Интенсивность обмена веществ и энергии связана с возрастом, питанием, мышечной работой и экологическими изменениями во внешней среде(4).

Мы исследовали возрастные особенности физиологического состояния школьников города Куvasая. Регистрированы антропометрические данные, показатели внешнего дыхания и физическая работоспособность у школьников 3-11 класса. Испытуемые были дети проживающих промышленного города Куvasая. Определяли максимальное потребление кислорода, частота дыхания, жизненная ёмкость лёгких и физическая работоспособность с помощью PWC170.

Результаты исследования показали, что частота дыхательных движений у школьников с возрастом уменьшается, ЖЕЛ увеличивается. Максимальное потребление кислорода при выполнении дозированной физической работы у школьников уменьшается после уроков.

Установлено что возрастные изменения показателей энергетического обмена и внешнего дыхания характеризуются последовательным

повышением их абсолютных значений в связи с увеличением длины и массы тела в возрастающей потребности организма в кислороде.

Таблица. Изменение физической работоспособности и максимального потребления кислорода у школьников разного возраста. n=166

ШКОЛЬНИКИ	класс	PWC ₁₇₀ кгм ³ /мин,		МПК мл/мин/кг	
		До уроков	После уроков	До уроков	После уроков
мальчики	11	819	531	48,29	42,36
	8	547	453	57,52	52,60
	3	396	339	69,41	62,15
девочки	11	423	327	35,97	33,98
	8	360	279	48,51	43,72
	3	296	217	65,35	62,48

Данные наших исследований подтвердили мнение о том, что с возрастом и повышением уровня подготовленности происходят закономерные сдвиги в респираторной системе, газообмене и энергетическом обмене, свидетельствующие о повышении их экономичности в условиях относительного покоя и при мышечных напряжениях.

В подростковом возрасте характеризующимся интенсивным развитием мускулатуры и эффективным влиянием на этот процесс физических упражнений, следует рекомендовать постепенное увеличение последних в режиме дня школьников, а также повышение их объёма и интенсивности на уроках физической культуры. Необходимо подчеркнуть, что указанное внедрение физических упражнений в режим дня и повышение двигательной активности должны происходить при обязательном учете возрастно-половых особенностей и уровня подготовленности школьников, а также при систематическом врачебном контроле за состоянием здоровья и степенью воздействия мышечных нагрузок повышенной напряженности.

В ходе исследования выявлены возрастные и половые границы ответных реакций растущего организма на предлагаемые мышечные нагрузки. Установлено направленность изменений этих реакций,

проявляющееся в том, что с возрастом ответные реакции организма детей и подростков на нагрузку одной и той же мощности становятся менее выраженными. Этот факт может расцениваться таким образом, что в процессе роста и развития организма совершенствуются его адаптационные способности и повышаются мобилизационные возможности. Кроме того это свидетельствует о совершенствовании нервно-гуморальной регуляции двигательных и вегетативных реакций как на уровне органов и систем, так и на уровне целостного организма. При этом необходимо подчеркнуть, что мальчики проявляют лучшие адаптационно-мобилизационные способности, выражающиеся в общей и специальной экономизации двигательных актов и меньших энергозатратах на их выполнение. Старший школьный возраст, отличающийся высоким уровнем развития энергообеспечивающих систем, устойчивостью к дефициту кислорода, что следует считать наиболее оптимальным для включения в режим дня продолжительных и достаточно интенсивных физических упражнений. Последнее особенно благоприятно отражается на воспитании выносливости.

Изучение возрастной и сезонной динамики внешнего дыхания и газообмена при выполнении учебно-тренировочных нагрузок повышенных объёмов и интенсивности позволяют отметить гибкость, подвижность и высокую вариативность адаптационных механизмов данных систем организма.

При этом процесс адаптации функциональных систем к интенсивной мышечной деятельности у физически более подготовленных школьников осуществляется не только путём расширения функциональных возможностей организма, но и путём повышения устойчивости его к недостатку кислорода, которая оказалась максимальной у школьников младшего возраста.

Полученный экспериментальный материал убедительно свидетельствует о том, что в онтогенезе определенным образом перестраивается энергообеспечение мышечной деятельности. Было подтверждено мнение И.А. Корниенко о том, что младший школьный возраст при выполнении мышечной работы отличается специфическими функциональными возможностями, проявляющимися высоким уровнем развития систем тканевого окисления и наличием адаптивных механизмов, позволяющим интенсивно снабжать работающие ткани кислородом.

Таким образом, исследование возрастных особенностей энергетического обмена и внешнего дыхания детей и подростков, проживающих в регионе жаркого климата, позволило охарактеризовать организацию метаболических процессов в покое и при мышечной деятельности.

Список использованных источников

1. Фарбер Д.А., Корниенко И.А., Сонькин В.Д. Физиология школьника М.: Педагогика, 1990. - 64 с.
- 2.. Атамухамедова М. и др. Влияние умственной деятельности у учащихся на газообмен в различных экологических условиях //Символ науки. – 2019. – № 3. – С. 81-82.
3. Atamukhamedova M. R., Yormatov G. S., Erkaev E. A. Relations between basic exchange and sprint //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 10. – С. 304-308.
4. Atamukhamedova M. R., Eminov A. Y., Boratov O. M. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises //CHANGES. – 2019. – Т. 10. – С. 10-2019.
5. Атамухамедова М. Р., Саидова А. Я. Функциональные сдвиги в организме детей в неблагоприятных условиях окружающей среды //Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки. – 2018. – С. 136-138.
5. Rakhimzhanovna A. M., Adkhamzhanovich A. A., Avazkhanovich E. A. Physical performance indicators in young swimmers //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 59-62.
6. Атамухамедова М. Р., Аминжанов А. А. Показатели физической работоспособности у молодых пловцов //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 9-10.
7. Атамухамедова М. Р., Эргашев А. А. Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 19-21.
8. Атамухамедова М. Р., Саидова А. Я. Питание при железодефицитной анемии //Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы развития. – 2020. – С. 267-269.
9. Атамухамедова М. Р., Саидова А. Я. Основные правила питания при занятиях спортом //Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы развития. – 2020. – С. 265-267.
10. Атамухамедова М., Кузиев О., Исроилюжонов С. Уровень вентиляции и произвольное апноэ дыхания //Наука в современном обществе: закономерности и тенденции. – 2019. – С. 265.
11. Атамухамедова М. Р., Аминжанов А. А., Исраилжанов С. И. Экологические особенности энергетического метаболизма у детей в связи с антропогенными изменениями во внешней среде //проблемы и перспективы развития экспериментальной науки. – 2018. – Т. 134.

12. Атамухамедова М. Р. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности //Universum: медицина и фармакология. – 2022. – №. 2 (85). – С. 16-18.
13. Атамухамедова М., Саидова А. Влияние возрастных особенностей организма на обмен веществ //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 287-292.
14. Atamukhamedova M. R., Erkaev E. A. Physiological indicators of the body of adolescents engaged in swimming //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 11. – С. 362-367.
15. Atamukhamedova M. R., Erkaev E. A. Methods of distance learning of biology course in higher educational institutions //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 354-358.
16. Raximjanovna A. M., Yakubovna S. A. Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji //Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. – 2022. – С. 275-279.
17. Raximjanovna A. M. Jismoniy Mashqlar Ta'sirida Kardiorespirator KoRsatkichlarning OZgarishi //Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. – 2022. – С. 266-268.
18. Atamuxamedova M. Изучение физической работоспособности пловцов //Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 87-90
19. Ўринбоева, М. С. (2020). Табиатга экологик муносабатларнинг маънавий-ахлоқий тамойиллари ва мезонлари. Science and Education, 1(2), 590-596.
20. Усмонова, М. А., & Расулова, Ш. А. (2019). Влияние темперамента на деятельность и поведение человека. Вестник науки и образования, (19-3 (73)), 56-58.
11. Усмонова, М. А., & Расулова, Ш. А. (2019). Влияние темперамента на деятельность и поведение человека. Вестник науки и образования, (19-3 (73)), 56-58.
13. Rasulova, S. A., & Azimov, U. A. (2020). Formation of axiological consciousness in the era of globalization. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(4), 228-231.
14. Akbarovna, U. M. (2019). Rasulova Shoira Azizovna Vliyaniye temperamenta na deyatelnost i povedeniye cheloveka. Vestnik nauki i obrazovaniya, (19-3), 73.
15. Расулова, Ш. А. (2021). Инсон ахлоқий-экологик маданиятини фалсафий жиҳатлари. Экономика и социум, (3-2 (82)), 273-275.
16. Расулова, Ш. А. (2021). Man-ecologist-entonic philosophical culture. Экономика и социум, (3-2), 273-275.
17. Тухтаров, И. М., Хакимов, А. М., Олтмишева, Н. Г., & Расулова, Ш. А. (2021). О модели воспитания нравственной культуры у молодежи. Экономика и социум, (3-2 (82)), 459-466.
18. Ўринбоева, М. С., & Расулова, Ш. А. Экологик барқарор тараққиётни

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

